

ORGANIK VA MINERAL O'G'ITLARNI QISHLOQ XO'JALIGIDA QO'LLASH TIZIMI

Hayitov Bobur Komilovich

Qarshi davlat texnika universiteti katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada o'g'itlarning qishloq xo'jaligidagi ahamiyati, o'g'itlash tizimining maqsadi va vazifalari yoritilgan. O'g'it qo'llashning turlari, usullari, muddatlari va texnikasi haqida so'z boradi. Ma'lumotlarda o'g'itlarning klassifikatsiyasi ham keltirilgan.

Kalit so'zlar: o'g'itlar, qishloq xo'jaligi, o'g'itlash tizimi, o'g'it qo'llashning turlari, o'g'it qo'llashning usullari, o'g'itlarning klassifikatsiyasi.

Respublikamizda dehqonchilik xalq xo'jaligining - yetakchi tarmog'i hisoblanadi. Belgilangan chora-tadbirlar tizimida ekinlarga mineral o'g'itlarni qo'llash masalalariga alohida etibor beriladi, chunki o'g'itlar ekinlar hosildorligini oshirishdagi eng kuchli vosita hisoblanadi. Lekin ekinlar hosildorligi tuproqqa kiritiladigan o'g'itlarning yalpi miqdori bilan emas, balki ulardan oqilona foydalanish hisobiga oshiriladi. Bu o'rinda o'g'it qo'llash tizimini ishlab chiqish va takomillashtirish alohida ahamiyat kasb etadi. Qishloq xo'jalik ekinlari uchun o'g'it me'yorlarini va o'g'it qo'llash tartibini to'g'ri belgilash uchun foydalaniladigan barcha agrokimyoviy, agrotexnikaviy, biologik va tashkiliy tadbirlarning yig'indisiga **o'g'it qo'llash tizimi** deyiladi. O'g'it qo'llash tizimidan kutiladigan asosiy natija tuproq unumdorligini mutassil oshirib borish va ekinlarni o'suv davrining barcha bosqichlarida oziq moddalari bilan to'la ta'minlashdir. Tarkibida o'simliklar uchun zarur oziq moddalarni tutadigan va dehqon tomonidan tuproqqa kiritiladigan moddalarga o'g'itlar deyiladi.

Dehqonchilikni kimyolashtirish – ekinlar hosildorligini oshirishning muhim vositasi, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini jadallashtirishning iqtisodiy jihatdan eng samarali yo'lidir. O'g'itlardan samarali foydalanish qishloq xo'jaligini

kimyolashtirishda eng muhim tadbirlardan biri hisoblanadi. Qishloq xo'jalik ekinlari hosil bilan tuproqda ma'lum miqdorda oziq elementlarini olib chiqib ketadi. Ekinlar hosili qanchalik ko'p bo'lsa, uning tuproqdan oladigan oziq moddasi ham shuncha ko'payadi, demak ekinlardan yuqori hosil olish uchun tuproqqa solinadigan o'g'it miqdori ham ko'proq bo'lishi lozim. Shuning uchun doimiy ravishda yuqori hosil yetishtirish maqsadida tuproqqa har yili yetarli miqdorda mineral o'g'itlar va go'ng solish zarur. Ekinlardan olinadigan hosilning qariyb yarmi mineral o'g'itlar hisobiga olinadi. Ko'pgina ekinlarda o'g'it qo'llash bilan bog'liq sarf-xarajat 2-3 baravar bo'lib hosil bilan qaytadi, g'ozani o'g'itlashda esa bu ko'rsatkich bir necha baravarni tashkil etadi.

O'g'itlash tizimining asosiy maqsadi almashlab ekish sharoitida o'g'itlardan oqilona foydalanishga yo'naltirilgan tashkiliy, xo'jalik, agrokimyoviy va agrotexnik tadbirlarni hisobga olgan holda qishloq xo'jalik ekinlaridan mo'l hosil olish uchun eng maqbul o'g'it turi, me'yori, qo'llash muddatlarini belgilashdir. O'g'itlash tizimini ishlab chiqishda ekinlarning biologik xususiyatlarini, rejalashtirilayotgan hosildorlikni, tuproq-iqlim sharoitlarini, o'g'itlarning keyingi ta'sirini, almashlab ekish jarayonida tuproqdagi oziq moddalarning balansini, o'g'itlarning hosil sifati va tuproq unumdorligiga ko'rsatadigan ta'sirini hisobga olish zarur. Bu ko'rsatkichlar o'g'itlash tizimining maqsadi va vazifalarini belgilaydi. O'g'itlash tizimi odatda har bir maydonga uzoq muddat davomida reja asosida o'g'it kiritish uchun ishlab chiqiladi va o'z oldiga quyidagi vazifalarni qo'yadi:

1. ekinlar hosildorligini oshirish va hosil sifatini yaxshilash
2. o'g'itlardan samarali foydalanish, intensiv dehqonchilik yuritish va atrof-muhitni muhofazasini to'g'ri yo'lga qo'yish
3. tuproq unumdorligini oshirish

Ushbu vazifalarni ketma-ketlikda bajarish o'g'itlash usullari va muddatlaridan kelib chiqib belgilanadi.

O'g'itlash usullari quyidagi turlarga bo'linadi

Asosiy o'g'itlash (ekishgacha, ekish bilan)

Qatorlab o'g'itlash (ekish bilan birga)

Qo'shimcha oziqlantirish (ekinlarning o'suv davrida).

Bu ma'lumotlardan bilish mumkinki mineral va organik o'g'itlarni tuproqqa berish muddatlari turlicha bo'lishi mumkin. O'g'itlarni tuproqqa quyidagi muddatlarda kiritish mumkin: belgilangan ma'lum oylarda, kuzda, bahorda, yozda. Tuproqni o'g'itlashda asosiy muammolardan biri bu o'g'itlarinig tasniflanishidir. O'g'itlar mineral va organik o'g'itlarga bo'linadi. Mahalliy sharoitlarda tayyorlanib, shu joyning o'zida ishlatiladigan o'g'itlar organik o'g'itlar deyiladi. Tarkibida oziq elementlar miqdori kam bo'lganligi sababli ularni uzoq masofalarga tashib ishlatish maqsadga muvofiq emas.

Mineral o'g'itlar sanoat asosida tayyorlanadi va o'simliklar uchun zarur oziq moddalarni asosan anorganik shaklda tutadi. Mineral o'g'itlar tarkibidagi oziq elementlar soniga qarab oddiy va kompleks o'g'itlarga bo'linadi. Kompleks o'g'itlar o'z navbatida bir necha guruhlariga bo'linib ketadi. Qishloq xo'jalik ekinlariga oddiy o'g'itlarga qaraganda kompleks o'g'itlarni solish ko'proq samara beradi. Shuni hisobga olgan holda mineral o'g'itlar oddiy va kompleks o'g'itlar ko'rinishida tasniflanadi

Qishloq xo'jaligida organik o'g'itlarning torf, kompost, ko'kat (siderat) o'g'itlar va bakterial o'g'itlar kabi turlaridan keng foydalaniladi. Organik o'g'itlar qadimdan qishloq xo'jaligining dehqonchilik sohasida qo'llaniladi. Organik o'g'itlarning asosi hayvonot va o'simlik dunyosining qoldiqlari hisoblanadi. Ular tuproqqa aralashgach mikroorganizmlar ishtirokida chiriydi va o'simliklar uchun zarur bo'lgan moddalar bilan tuproqni boyitadi. Ma'lumki, o'simlik a'zolarida 85 dan ortiq makro va mikroelementlar mavjud. O'simlik va hayvonot dunyosi qoldiqlari tarkibida ham mazkur moddalar ma'lum darajada bo'ladi. Organik o'g'itlarga quyidagi turlaridan qishloq xo'jaligida keng foydalaniladi: go'ng — hayvonot dunyosining chiqindilari. Uning tarkibida o'simlik uchun zarur bo'lgan barcha ozuqa moddalar mavjud.

Kompostlarni (har xil organik qoldiqlar aralashmasi) tayyorlashda fosfor o'g'iti ham qo'shiladi va alohida joyga (chuqur bo'lmagan o'ra, katta hajmdagi

maxsus moslamalar) yig'ilib ustidan suyuq go'ng yoki suv quyilib bostirib qo'yiladi.

Torf- to'liq chirimagan, botqoqlikda o'sadigan o'simliklar qoldig'i hisoblanib, odatda go'ngga qo'shib dalaga sepish (shudgordan oldin) foydalidir.

Parrandachilik fermalari chiqindilari tarkibida ozuqa moddalar go'ngga nisbatan ko'pligi bilan farqlanib turadi. Ammo tarkibidagi azot tez uchib ketadi. Shuning uchun uni quruq joyda ustiga tuproq yoki torf yopib saqlash kerak. Dalaga har bir hektarga 2—4 tonna solish mumkin.

Ko'k o'tlar (sideratlar) yetishtirilayotgan dala o'simlik (no'xot, shabdar va boshqa dukkakli o'simliklar) yaxshi rivojlangandan so'ng haydaladi. Natijada tuproq organik moddaga boyiydi.

Chorvachilik fermalarida yig'ilayotgan suyuq go'ng yuqori sifatli va tez ta'sir etuvchi organik o'g'it qatoriga kiradi. Uning tarkibida 0,3—0,4% azot, 0,3—0,6% kaliy bo'ladi. Suyuq go'ng o'simlik rivojlanayotgan davrda oziqlantirish uchun ham ishlatilishi mumkin. Sabzavot o'simliklar ekiladigan yerlarga go'ng shudgordan oldin solingani ma'qul.

Tahlillardan ko'rish mumkinki, hozirgi kunda Respublikamizda o'g'it qo'llash tizimini takomillashtirish uchun barcha shart-sharoitlar mavjud bo'lib, sug'oriladigan dehqonchilik sharoitida chopiqtalab ekinlarni yetishtirilishi, dehqonchilikni mineral o'g'itlar bilan ta'minlash uchun imkoniyatlarning mavjudligi (qisqa muddat ichida o'g'it mustaqilligiga erishganimizni alohida ta'kidlash lozim), o'simliklar oziqlanishi masalalari bilan shug'ullanuvchi ilmiy muassasasi va xodimlarniig yetarliligi shular jumlasidandir.

O'g'itlash tizimi, almashlab ekishning maksimal samaradorligini, barcha ekinlardan yuqori va barqaror hosil olishni, tuproq unumdorligidan ratsional foydalanishi va o'g'it qo'llashda barcha sharoitlarni ham agrokimyoviy, ham iktisodiy jihatdan qulay bo'lishni ta'minlashga doir masalalarni hal etishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Худаяров Б.М., Мамбетшерипова А.А. Способы определения равномерности распределения минеральных удобрений центробежно-дисковыми аппаратами // Вестник ККОАНРУз № 4 2011г. 14-16 с.
2. Худаяров Б.М., Мамбетшерипова А.А. Пневмоцентробежный рабочий орган для повышения равномерности внесения минеральных удобрений и их смесей // Вестник ККОАНРУз № 1 .2013г. 19-21 с.
3. Мамбетшерипова А.А. Элементы теории рассева минеральных удобрений центробежными аппаратами // Вестник ККОАНРУз № 3. 2017 г. 44-46 с.
4. Худаяров Б.М. Повышение равномерности внесения минеральных удобрений и их смесей центробежно-дисковыми аппаратами. Дис. к.т.н. автореф.- Минск, 1988,-16 с.
5. Boirov A.J. Sug'oriladigan tuproqlarda mineral va organik o'g'itlarni tabaqalashtirib qo'llash bo'yicha tavsiyalar. Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy tadqiqot instituti. -Toshkent.-2014. –B.25.